

ПРЕПОДАВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ

© 2022

А.В. Бузгалин¹, А.И. Колганов², О.В. Барашкова³

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ»*

Ключевые слова: *политическая экономия, преподавание политической экономики, экономические дисциплины, преподавание экономической теории.*

1. Краткое содержание курса

Курс дает вводное, но системное представление о наиболее значимых современных разработках в области политической экономики, развивающей классические традиции, и показывает, что и почему остается актуальным из классического наследия марксистской политической экономики, а что и почему требует критического развития.

Постижение основных положений современной политической экономики, продолжающей разработки классической политической экономики (political economy, а не political economics), позволит студентам не только понять фундаментальные законы современной экономики – от природы рынка, денег и кризисов до специфики отношений собственности, но и освоить диалектический метод научного познания, позволяющий исследовать наиболее сложные, развивающиеся системы.

Во введении (темы 1–2) дается представление о предмете и методе политической экономики, рассматриваются проблемы исследования противоречий и развития как ключа к пониманию сущности явлений, особенности использования метода «Капитала» для исследования экономики 21 века. *В первой части курса* – «Товар, деньги, капитал: реактуализация классического политико-экономического наследия («Капитал» 21 века)» (темы 3–7) дается представление о категориях «товар»,

¹ **Бузгалин Александр Владимирович**, доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры политической экономики экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия (buzgalin@mail.ru).

² **Колганов Андрей Иванович**, доктор экономических наук, профессор, заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия (onaglo@mail.ru).

³ **Барашкова Ольга Владимировна**, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник лаборатории сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, старший преподаватель Центра современных марксистских исследований философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия (o.v.barashkova@gmail.com).

***Цитирование:** Бузгалин А.В., Колганов А.И., Барашкова О.В. (2022). Рабочая программа учебного курса «Политическая экономия» // Вопросы политической экономики. № 4. С. 155-177.

DOI: 10.5281/zenodo.7522132 <https://zenodo.org/record/7522132>

УДК: 330; 338.2; **ББК:** 65; 65.010.19; 65.011.2.

«деньги» и «капитал» в классическом варианте и показывается, как они трансформировались в современных условиях. *Во второй части курса* – «Политическая экономия эпохи глобальных трансформаций (классическая политическая экономия 21 века: технологическая революция и поздний капитализм)» (темы 8–11) исследуются новые отношения, явления и противоречия, характерные для эпохи глобальных технологических и экономических трансформаций. Особое внимание уделяется изменению роли государства и модели человека в условиях технологических и экономических трансформаций, социальным проблемам позднего капитализма, социальным и экологическим императивам развития современной экономики. *В заключительной части курса* (темы 12–13) раскрывается потенциал современной политической экономии с точки зрения решения проблем социально-экономической политики.

Цель курса: опираясь на работы исследователей – представителей современной политической экономии Запада, Японии, Китая, Латинской Америки и разработки постсоветской школы критического марксизма раскрыть ключевые проблемы политической экономии современного мира, а также предложить слушателям источники для дальнейшей самостоятельной работы.

В процессе изучения курса проводятся деловые игры, предлагаются к обсуждению в формате дискуссий актуальные социально-экономические проблемы.

Курс принадлежит к кругу фундаментальных классических дисциплин, составляющих ядро университетского образования.

2. Объем дисциплины по видам работ

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, всего 216 академических часов, из которых 106 часов составляет контактная работа студента с преподавателем (32 часа – занятия лекционного типа, 60 часов – занятия семинарского типа, 6 – консультации, 4 – контрольные работы, 4 – промежуточная аттестация), 110 часов составляет самостоятельная работа студента. Рекомендуемая продолжительность курса – 2 семестра.

3. Содержание дисциплины и формы проведения занятий

Введение.

Предмет и метод: что и как изучает современная политическая экономия

Тема 1. Предмет современной классической политической экономии: технологии, рынок и капитал в 21 веке (10 ч., в т.ч. лк. – 2 ч., сем. – 2 ч.)

Содержание темы:

Классическая политическая экономия политическая экономика, экономикс (political economy, political economics, economics). Экономика: объективные производственные отношения, детерминирующие нашу жизнь. Социально-экономические отношения и технологическое развитие. Экономические основы социальной структуры общества. Экономика и политика. Экономика как развитие конкретно-исторических систем производственных отношений: к критике рыночноцентрической модели экономической теории. Экономические системы: рождение, развитие, закат. Трансформационные процессы в экономике.

Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях: Предмет классической политэкономии, неоклассики и political economics. Экономика, технология, политика: проблемы взаимодействия. Генезис и пределы рыночной экономики. Существует ли нерыночная экономика? (дискуссия).

Основная литература:

Бузгалин А.В., Колганов А.И., Барашкова О.В. Классическая политическая экономия: Современное марксистское направление. Базовый уровень. Продвинутый уровень. 3-е изд. М. ЛЕНАНД, 2020. Гл. 3 «Предмет политической экономии», с. 73-88.

Пороховский А.А. Политическая экономия как общенациональное видение экономики // Научные исследования экономического факультета. Электронный журнал. 2016. Т. 8. № 1. С. 7-15.

Политическая экономия в 21 веке: предмет и метод (фрагменты учебного пособия «Общая экономическая теория. Вводный курс»). Под редакцией Пороховского Анатолия Александровича // Вопросы политической экономии. 2015. № 2. С. 105-117.

Дополнительная литература:

Бузгалин А.В., Колганов А.И., Барашкова О.В. Классическая политическая экономия: Современное марксистское направление. Базовый уровень. Продвинутый уровень. 3-е изд. М. ЛЕНАНД, 2020. Предисловие, с. 15-22; Введение («Классическая политическая экономия, марксизм и “экономикс”»), с. 23-39.

Пороховский А.А. Эволюция предмета и метода политической экономии на заре цифровизации // Труды вольного экономического общества России. 2019. Т. 218. № 4. С. 353-360.

Рязанов В.Т. Современная политическая экономия: перспективы неомарксистского синтеза. СПб.: Алетейя, 2019. Гл. 4.1 «Классическая политическая экономия: особенности предмета и метода», с. 201-214.

Черковец В.Н. О предмете общей экономической теории и ее соотношении с политической экономией // Российский экономический журнал. 2014. № 2. С. 34-57.

Тема 2. Метод классической политической экономии: как исследовать качественные изменения, причины и сущность экономических явлений (10 ч., в т.ч. лк. – 2 ч., сем. – 2 ч.)

Содержание темы:

Исследование не квантифицируемых процессов: каузальность, противоречия, содержание и превращенные формы. Качественные трансформации в экономике: как исследовать то, что нельзя сосчитать? Исследование противоречий и развития как ключ к пониманию сущности явлений. Как использовать метод «Капитала» для исследования экономики 21 века? Что есть истина? Проблема верифицируемости знаний в мире превратных форм.

Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях: Системный взгляд на экономическую жизнь. Основные слагаемые диалектического метода (абстрактное, конкретное, диалектическое противоречие) и особенности применения метода в современной политэкономии. Потенциал и пределы позитивизма и математического моделирования в экономике.

Основная литература:

Бузгалин А.В., Колганов А.И., Барашкова О.В. Классическая политическая экономия: Современное марксистское направление. Базовый уровень. Продвинутый уровень. 3-е изд. М. ЛЕНАНД, 2020. Гл. 1 «Философские основы метода политической экономии», с. 40-50.

Дополнительная литература:

Бузгалин А.В., Колганов А.И. Глобальный капитал. В 2-х тт. Т. 1. Методология: По ту сторону позитивизма, постмодернизма и экономического империализма (Mark re-loaded). Изд. 5-е. М.: ЛЕНАНД, 2019. (Часть 1. Обновление диалектики: альтернативы позитивизму и постмодернизму в методологии XXI века. С. 81-209).

Бузгалин А.В., Колганов А.И., Барашкова О.В. Классическая политическая экономия: Современное марксистское направление. Базовый уровень. Продвинутый уровень. 3-е изд. М. ЛЕНАНД, 2020. Гл. 2 «Социально-исторические основы метода марксистской политической экономии», с. 51-61.

Карл Маркс о предмете и методе политической экономии, Составитель и автор предисловия – Колганов А.И. // Вопросы политической экономии. 2015. № 2. С. 95-104.

Политическая экономия в 21 веке: предмет и метод (фрагменты учебного пособия «Общая экономическая теория. Вводный курс»). Под редакцией Пороховского Анатолия Александровича // Вопросы политической экономии. 2015. № 2. С. 105-117.

Пороховский А.А. Эволюция предмета и метода политической экономии на заре цифровизации // Труды вольного экономического общества России. 2019. Т. 218. № 4. С. 353-360.

Часть 1.

Товар, деньги, капитал: реактуализация классического политико-экономического наследия («капитал» 21 века)

Тема 3. Товар, рынок и трудовая теория стоимости: от «Капитала» к политэкономии тотального рынка сетей (21 ч., в т.ч. лк. – 4 ч., сем. – 6 ч.)

Содержание темы:

Теория товарного производства, стоимости и рынка: мера актуальности в 21 веке. Содержание классической теории товарного производства: противоречие и единство обособленности производителей и общественного разделения труда; двойственный характер труда, создающего товар; стоимость и потребительная стоимость (полезность) товара; экономические детерминанты поведения homo oeconomicus: товарный фетишизм. Трудовая теория стоимости и теория предельной полезности: различия и взаимосвязь.

Рынок 21 века. Классическая политико-экономическая теория монополии. Корпоративное манипулирование как подрыв суверенитета потребителей и малого бизнеса. Рынок сетей как развитие и отрицание рынка атомизированных производителей. Тотальность рынка и «экономический империализм»: подчинение всех сфер жизни общества и человека законам рынка. Политическая экономия знака Жана Бодрийяра и рынок симулякров 21 века.

Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях: Классическая политэкономия: теория товарного производства и стоимости. Трудовая теория стоимости и

теория предельной полезности: сравнительный анализ, области применения, потенциал для поиска решений проблем современной экономики.

Основная литература:

Бузгалин А.В., Колганов А.И., Барашкова О.В. Классическая политическая экономика: Современное марксистское направление. Базовый уровень. Продвинутый уровень. 3-е изд. М. ЛЕНАНД, 2020. Гл. 8 «Анатомия рынка: товар, деньги и теория стоимости» (п. 8.1 «Марксистский вариант трудовой теории стоимости»), с. 144-150.

Бузгалин А.В., Колганов А.И., Барашкова О.В. Классическая политическая экономика: Современное марксистское направление. Базовый уровень. Продвинутый уровень. 3-е изд. М. ЛЕНАНД, 2020. Приложение 1, гл. 1 «Тотальный рынок сетей», с. 354-379.

Дополнительная литература:

Бузгалин А.В., Колганов А.И., Барашкова О.В. Классическая политическая экономика: Современное марксистское направление. Базовый уровень. Продвинутый уровень. 3-е изд. М. ЛЕНАНД, 2020. Приложение 1, гл. 2 «Рынок симулякров», с. 380-395.

Бузгалин А. В., Колганов А. И. Трудовая теория стоимости: проблемы адекватной трактовки и реактуализации // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. 2010. № 1. С. 94-105. Электронная версия статьи доступна по ссылке: URL: https://www.econ.msu.ru/cmt2/lib/c/1227/file/Экономика_1-2010_indd.pdf

Общая экономическая теория. Вводный курс. В 3-х кн. Кн. 1. Учебное пособие / Под ред. А.А. Пороховского. М., 2010. Гл.2 «Товар и его свойства», с. 24-44.

Сорокин А.В. Общая экономика: бакалавриат, магистратура, аспирантура. М. – Берлин: Директ-Медиа, 2016. Гл. 2.1 «Два фактора товара: потребительная стоимость и стоимость», с. 43-58.

Foley D.K. Recent Developments in the Labor Theory of Value // Review of Radical Political Economics. 2000. Vol. 32. № 1.

Тема 4. Деньги как всеобщий эквивалент и продукт виртуального финансового капитала (14 ч., в т.ч. лк. – 2 ч., сем. – 4 ч.)

Содержание темы:

Всеобщий эквивалент: классическая политико-экономическая трактовка денег. Противоречие и функции денег. Превращение денег в капитал. Теория первоначального накопления Карла Маркса и модель accumulation by dispossession (ABD – «накопление через изъятие») Дэвида Харви.

Финансовый капитал. Деньги 21 века как продукт виртуального финансового капитала. Политико-экономическая теория финансиализации. Основы политико-экономической теории инфляции.

Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях: Противоречие и функции денег. Финансовый капитал и финансиализация: политико-экономическое объяснение. Особенности денег в 21 веке: виртуальные деньги.

Основная литература:

Бузгалин А.В., Колганов А.И., Барашкова О.В. Классическая политическая экономика: Современное марксистское направление. Базовый уровень. Продвинутый уровень. 3-е изд. М. ЛЕНАНД, 2020. Гл. 8 «Анатомия рынка: товар, деньги и теория

стоимости» (п. 8.2 «Деньги, или обращение товаров»), с. 150-157; Гл. 7.1 «Первоначальное накопление капитала и возникновение мануфактурного производства», с. 140-141.

Бузгалин А.В., Колганов А.И., Барашкова О.В. Классическая политическая экономия: Современное марксистское направление. Базовый уровень. Продвинутый уровень. 3-е изд. М. ЛЕНАНД, 2020. Приложение 1, гл. 3 «Виртуальные деньги», с. 396-406; Приложение 1, гл. 4 «Новое бытие всеобщей формулы капитала: фиктивный финансовый капитал», с. 407-418.

Общая экономическая теория. Вводный курс. В 3-х кн. Кн. 1. Учебное пособие / Под ред. А.А. Пороховского. М., 2010. Гл.3 «Деньги», с. 45-66.

Дополнительная литература:

Колганов А.И. Эволюция денег как момент эволюции финансового капитала // Вопросы экономики. 2019. № 8. С. 67-84.

Рязанов В.Т. Производство денег и финансиализация экономики: мобильность капитала и формы прибыли // Рязанов В.Т. Современная политическая экономия: перспективы неомарксистского синтеза. СПб.: Алетейя, 2019. С. 306-323 (п. 5.3).

Сифакис-Капитанакис К. Новые факторы глобальных финансов и финансиализация капитализма // Вопросы политической экономии. 2019. № 1. С. 82-93.

Сорокин А.В. Общая экономика: бакалавриат, магистратура, аспирантура. М. – Берлин: Директ-Медиа, 2016. Гл. 4.3 «Деньги как средство обращения», с. 135-145; Гл. 4.4 «Деньги как таковые (как единство меры стоимостей и средство обращения). Производные функции: деньги как сокровище, средство платежа и мировые деньги», с. 146-150; Гл. 5, часть 1 «Превращение денег в капитал», с. 154-167.

Тема 5. Труд и капитал: потенциал и пределы политико-экономического подхода (16 ч., в т.ч. лк. – 2 ч., сем. – 6 ч.)

Содержание темы: Классическая политико-экономическая теория капитала. Теория прибавочной стоимости: существует ли подчинение наемного труда капиталу? Капитал как стимул и как особая социально-экономическая форма технологического прогресса. Собственник капитала и менеджер. Экономические интересы собственника капитала и наемного работника: единство и противоположность. Капитал и наемный труд как основа неравенства в распределении богатства и дохода.

Капитал 21 века: особенности и многообразие форм. Политико-экономическая теория акционерного капитала. Пенсионные, инвестиционные и страховые фонды как формы капитала. Человеческий капитал. Социальный капитал. Наемный труд в 21 веке: креативный класс, прекариат, судьбы индустриального рабочего класса. Политико-экономическая теория позднего капитализма Мандела-Джемиссона.

Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях: Теория прибавочной стоимости и теории факторов производства, предельной производительности. Наемный труд в 21 веке. Проблемы неравенства в распределении богатства и доходов, в основе которых лежат отношения наемного труда и капитала. Капитал в 21 веке.

Основная литература:

Бузгалин А.В., Колганов А.И., Барашкова О.В. Классическая политическая экономия: Современное марксистское направление. Базовый уровень. Продвинутый уровень. 3-е изд. М. ЛЕНАНД, 2020. Гл. 9 «Сущность капиталистического производ-

ства и накопления: труд, капитал и теория прибавочной стоимости», с. 158-176; Гл. 12.4 «Поздний капитализм (позднее индустриальное общество)», с. 218-222.

Бузгалин А.В., Колганов А.И., Барашкова О.В. Классическая политическая экономика: Современное марксистское направление. Базовый уровень. Продвинутый уровень. 3-е изд. М. ЛЕНАНД, 2020. Гл. 13.2 «Изменение социальной структуры современного капиталистического общества», с. 239-242; Приложение 1, гл. 7.4 «Подчинение капиталу Человека: заключительные ремарки», с. 458-464.

Дополнительная литература:

Бузгалин А.В., Колганов А.И., Барашкова О.В. Классическая политическая экономика: Современное марксистское направление. Базовый уровень. Продвинутый уровень. 3-е изд. М. ЛЕНАНД, 2020. Приложение 1, гл. 9 «Социальная структура позднего капитализма: классы, меж-/внутриклассовая диффузия и противоречия, с. 470-478 (факультативно – Приложение 1, гл. 8 «Социальная структура позднего капитализма: к методологии исследования», с. 465-469).

Бузгалин А. В., Колганов А. И. Трансформации социальной структуры позднего капитализма: от пролетариата и буржуазии к прекариату и креативному классу? // Социологические исследования. 2019. № 1. С. 18-28.

Московский А.И. Современные экономические институты. М.: Экономический факультет МГУ – М.: ТиРу, 2012. Гл.6.1 «Проблема труда в современной экономической теории», с. 90-96; Гл. 7 «Капитал в современной экономической системе», с. 125-134.

Общая экономическая теория. Вводный курс. В 3-х кн. Кн. 1. Учебное пособие / Под ред. А.А. Пороховского. М., 2010. Гл.11 «Акционерный капитал», с. 229-241; Гл.6, п. 6.1 «Накопление капитала фирмы и накопление капитала в обществе», с. 104-113.

Пикетти Т. Капитал в XXI веке. М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. Гл. 6 «Распределение между капиталом и трудом в XXI веке», с. 204-238; Гл. 7 «Неравенство и концентрация: первые ориентиры», с. 238-270.

Тощенко Ж.Т. Новое в социальной структуре общества: прекариат // Вестник Российского фонда фундаментальных исследований. Гуманитарные и общественные науки. 2017. № 2. С. 100-108

Хубиев К.А. Инновационная экономика против наемной формы труда // Вопросы политической экономии. 2018 № 1. С. 55-61.

Harvey D. The Limits to Capital. London: Verso, 2006.

Тема 6. Собственность в экономике позднего капитализма (11 ч., в т.ч. лк. – 2 ч., сем. – 2 ч.)

Содержание темы:

Собственность: содержание, формы, система прав. Особенности отношений и прав собственности в условиях позднего капитализма. Частная собственность в условиях позднего капитализма: место и роль корпораций и малого бизнеса. Диффузия частной собственности и ее формы. Общественная собственность: политическое содержание, формы, мера развития. «Экономика солидарности». Собственность на знания и информацию. Частная собственность на результаты творческой деятельности. Всеобщая собственность или собственность каждого на все.

Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях: Трактовка категории «собственность» основными школами экономической теории. Перспективы частной и общественной собственности в глобальной экономике знаний. Государственная собственность: формы, роль в экономике, сравнительная эффективность.

Основная литература:

Бузгалин А.В., Колганов А.И., Барашкова О.В. Классическая политическая экономия: Современное марксистское направление. Базовый уровень. Продвинутый уровень. 3-е изд. М. ЛЕНАНД, 2020. Гл. 16.2 «Собственность: негативная конвергенция отношений государственно-бюрократического, капиталистического и добуржуазного отчуждения и присвоения». С. 280-290; Приложение 1, гл. 1.4 «Неоприватизация: «ренессанс» частной собственности как результат и предпосылка тоталитарного рынка», с. 376-379.

Бузгалин А.В. Собственность как объект теоретического исследования: политическая экономия и экономическая политика // Экономическая наука современной России. 2020. № 4. С. 7-24.

Бузгалин А.В. Креативная экономика: частная интеллектуальная собственность или собственность каждого на все? // Социологические исследования. 2017. № 7. С. 43-53.

Дополнительная литература:

Абрамов А.Е., Радыгин А.Д., Чернова М.И. Компании с государственным участием на российском рынке: структура собственности и роль в экономике // Вопросы экономики. 2016. № 12. С. 61-87.

Григорьев Л.М., Курдин А.А. Нерешенный вопрос легитимности частной собственности в России // Вопросы экономики. 2016. № 1. С. 36-62.

Долженко Р.А., Бакаленко А.В. Краудсорсинг как инструмент мобилизации интеллектуальных ресурсов: опыт использования в Сбербанке России // Российский журнал менеджмента. 2016. Т. 14. № 3. С. 77-102.

Моросанова А.А., Мелешкина А.И. Влияние пиратства и технической защиты результатов интеллектуальной деятельности на общественное благосостояние // Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. 2017. № 1. С. 62-85.

Радыгин А.Д., Симачев Ю.В., Энтов Р.М. Государственная компания: сфера проявления «провалов государства» или «провалов рынка»? // Вопросы экономики. 2015. № 1. С. 45-79.

Тапскотт Д., Вильямс Э. Викиномика: Как массовое сотрудничество изменяет все / Пер. с англ. М.: BestBusinessBooks, 2009.

Хубиев К.А. Превращение законов собственности товарного производства в законы капиталистического присвоения: взгляд XXI века // Вопросы политической экономии. 2018. № 2. С. 66-85.

Stiglitz J. Give prizes not patents. NewScientist. 16 September 2006.

Тема 7. Воспроизводство и экономическая динамика. Кризисы (16 ч., в т.ч. лк. – 2 ч., сем. – 6 ч.)

Содержание темы:

Воспроизводство как проблема классической политической экономии: реактуализация. Рост и развитие. К критике «Капитала»: всеобщий закон капиталистического накопления в 21 веке. Закон-тенденция нормы прибыли к понижению: прогноз Маркса и реалии 21 века.

Классическая политико-экономическая теория кризисов и мировые финансово-экономические кризисы XXI века: основы марксистской теории цикла и кризиса; причины и природа кризисов 21 века; сценарии посткризисного развития.

Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях: Экономический цикл: классическая политэкономическая трактовка. Феноменология мировых экономических кризисов 21 века: факты и их трактовки. Критерии социально-экономического развития и эффективности. Сценарии посткризисного развития.

Основная литература:

Бузгалин А.В., Колганов А.И., Барашкова О.В. Классическая политическая экономия: Современное марксистское направление. Базовый уровень. Продвинутый уровень. 3-е изд. М. ЛЕНАНД, 2020. Гл. 10 «Обращение и превратные формы капитала: зарплата, прибыль, процент и рента. Воспроизводство и кризисы». С. 177-200.

Общая экономическая теория. Вводный курс. В 3-х кн. Кн. 1. Учебное пособие / Под ред. А.А. Пороховского. М., 2010. Гл.7 «Воспроизводство капитала и экономический рост», с. 123-145; гл. 13 «Цикличность экономического развития. Экономические кризисы», с. 257-278.

Дополнительная литература:

Бузгалин А. В., Колганов А. И. «Капитал» – XXI: специфика всеобщего закона капиталистического накопления (некоторые качественные и количественные характеристики) // Вопросы политической экономии. 2017. № 4. С. 30-41.

Бузгалин А.В., Хубиев К.А., Теняков И.М., Заздравных А.В. Рост и/или развитие: специфика российской экономической модели // Общество и экономика. 2021. № 12. С. 16-44.

Десаи Р. Ценность истории и история стоимости // Вопросы политической экономии. 2018. № 4. С. 104-125.

Меньшикова-Клименко Л.А. Современные трансформации экономических циклов и кризисов // Вопросы политической экономии. 2016. № 3. С. 33-52.

Пороховский А.А. Американский экономический кризис 2020-2021 гг.: циклические и нециклические факторы // США и Канада: Экономика, политика, культура. 2021. № 6. С. 5-21.

Рязанов В.Т. Теория экономических кризисов при капитализме: возвращение политической экономии // Рязанов В.Т. (Не)Реальный капитализм. Политэкономия кризиса и его последствий для мирового хозяйства и России. М.: Экономика, 2016. С. 116-189.

Сорокин А.В., Теняков И.М. Перенакопление капитала как основа кризисов в США, России и в мире // Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. 2020. № 4. С. 3-26.

Теняков И.М. Подходы к оценке качества экономического роста // Вопросы политической экономии. 2016. № 4. С. 61-73.

Теняков И.М. Количественные и качественные характеристики экономического роста в России: 30 лет рыночных преобразований // Вопросы политической экономии. 2021. № 3. С. 37-52.

Широв А.А. Проблемы воспроизводства в современной российской экономике // Вопросы политической экономии. 2019. № 2. С. 37-46.

Onishi, Hiroshi. Optimal weight of commercial sector and reproduction scheme // Вопросы политической экономии. 2020. № 1. С. 59-66.

Часть 2.

Политическая экономия эпохи глобальных трансформаций (классическая политическая экономия 21 века: технологическая революция и поздний капитализм)

Тема 8. Технологическая революция 21 века в зеркале политической экономии (14 ч., в т.ч. лк. – 2 ч., сем. – 4 ч.)

Содержание темы:

Производительные силы и технологии; технологические уклады. Производительные силы позднего капитализма: что вызвало к жизни технологические революции второй половины 20 и начала 21 века. Политико-экономическая квалификация современных трансформаций производительных сил: информационная, третья промышленная или креативная революция? Безлюдное производство: социально-экономические формы и последствия.

Основная литература:

Бузгалин А.В., Колганов А.И., Барашкова О.В. Классическая политическая экономия: Современное марксистское направление. Базовый уровень. Продвинутый уровень. 3-е изд. М. ЛЕНАНД, 2020. Гл. 13.1 «Развитие постиндустриальных тенденций», с. 229-239.

Бузгалин А. В. Поздний капитализм и его пределы: диалектика производительных сил и производственных отношений // Вопросы политической экономии. 2018. № 2. С. 10-38.

Пороховский А.А. Цифровизация и искусственный интеллект: перспективы и вызовы // Экономика. Налоги. Право. 2020. Т. 13. № 2. С. 82-91.

Дополнительная литература:

Глазьев С.Ю. Великая цифровая революция (вызовы и перспективы для экономики XXI века). Электронный ресурс. URL: <https://glazev.ru/articles/6-jekonomika/54923-velikaja-tsifrovaja-revoljutsija-vyzovy-i-perspektivy-dlja-jekonomiki-i-veka> Дата публикации: 14.09.2017.

Капелюшников Р.И. Технологический прогресс – пожиратель рабочих мест? Вопросы экономики. 2017. № 11. С. 111-140.

Кульков В.М. Цифровой фетишизм // Философия хозяйства. 2019. № 4. С. 109-116.

Рязанов В.Т. Технологический детерминизм и экономическое развитие: что дальше? // Экономическое возрождение России. 2019. № 2. С. 62-68.

Толкачев С.А., Соколов Д.П. Мейкерство как «строй цивилизованных кооператоров» в эпоху новой промышленной революции // Вопросы политической экономии. 2020. № 4. С. 119-134.

Шваб К. Технологии четвертой промышленной революции. М.: Эксмо, 2019. 320 с.

Шумская Е.И. Экономический потенциал четвертой промышленной революции: монография / под ред. А.А. Пороховского. М.: ИД «Научная библиотека», 2019. 130 с.

Тема 9. Человек в экономике: человеческий и социальный «капитал» (14 ч., в т.ч. лк. – 2 ч., сем. – 4 ч.)

Содержание темы:

Человек как продукт социально-экономических отношений и как творец истории. Единство и специфика поведения, ценностей и мотивов в разных экономи-

ческих системах: человек патриархальный, человек экономический, человек советский. Проблема рациональности и ограниченной рациональности индивида. Человек творческий: особенности ценностей и мотивации. Человек, человеческий потенциал, человеческий капитал.

Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях: Человек как субъект (труда, потребления, принятия решений и управления, предпринимательской деятельности, социально-экономического творчества) и как ресурс экономического развития. «Социальный капитал». Основные трактовки доверия, социальных связей, принадлежности к формальным и неформальным общностям и др. форм взаимодействия индивидов в обществе как экономических параметров. Соотношение конкуренции и солидарности в современной экономике.

Основная литература:

Бузгалин А.В., Колганов А.И., Барашкова О.В. Классическая политическая экономика: Современное марксистское направление. Базовый уровень. Продвинутый уровень. 3-е изд. М. ЛЕНАНД, 2020. Прил. 1, Гл.10.1 «Человек в экономике: к критике теории «человеческого капитала», с. 480-489; Прил. 1, Гл. 7 «Подчинение труда, свободного времени и Человека: капитал, его гегемония и пределы в мире креатосферы», с. 448-464.

Дополнительная литература:

Бузгалин А.В., Колганов А.И., Барашкова О.В. Классическая политическая экономика: Современное марксистское направление. Базовый уровень. Продвинутый уровень. 3-е изд. М. ЛЕНАНД, 2020. Прил. 1, Гл.10.2 «Некапиталистические социально-экономические отношения или «социальный капитал»?», с. 489-507.

Бузгалин А.В., Манахова И.В., Молчанов И.Н., Павлов М.Ю., Рассадина А.К. Человек как экономический актор: потенциал диалога поведенческой экономики и современной марксистской политэкономии // Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. 2022. № 2, С. 26-44.

Вереникин А.О. Различие и взаимосвязь «человеческого капитала» и «человеческого потенциала» // «Человеческий капитал» и образование / Под ред. В.Н. Черковца, Е.Н.Жильцова, Р.Т.Зяблюк. М.: Теис, 2009.

Джабборов Д.Б. Прогресс человеческих качеств: рыночные и пострыночные механизмы стимулирования социально-экономического развития // Экономическое возрождение России. 2016. № 4. С. 68-73.

Лозина О.И., Рогожникова В.Н., Тутов Л.А. Модель творческого человека в современной экономике: опыт создания // Научные исследования экономического факультета. Электронный журнал экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 2020. Т. 12. № 4. С. 7-20.

Тема 10. Государство в экономике позднего капитализма (19 ч., в т.ч. лк. – 4 ч., сем. – 6 ч.)

Содержание темы:

Государство как экономический актор: политико-экономическое содержание. Дискуссия о природе и роли государства в национальной экономике. Функции государства в современной экономике. Промышленная политика и планирование в экономике позднего капитализма. «Провалы» государства и их снятие.

Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях: Основные трактовки места и функций государства в экономической жизни. Роль государства в преодолении кризиса: экономический либерализм vs общественное регулирование. «Минимизация участия государства vs активная роль государства в экономике: теория и практика последних десятилетий» (деловая игра).

Основная литература:

Бузгалин А.В., Колганов А.И., Барашкова О.В. Классическая политическая экономия: Современное марксистское направление. Базовый уровень. Продвинутый уровень. 3-е изд. М. ЛЕНАНД, 2020. Гл. 16.1 «Отношения координации в российской экономике», с. 276-280.

Бузгалин А.В. Государство в экономике XXI в.: политико-экономическая интерпретация // Экономическая наука современной России. 2019. № 3. С. 7-18.

Колганов А.И. Будущее государства в экономике: российские дискуссии и их международный контекст // Экономическая наука современной России. 2019. № 3. С. 18-29.

Бузгалин А.В., Колганов А.И. Планирование: потенциал и роль в рыночной экономике XXI века // Вопросы экономики. 2016. № 1. С. 63-80.

Дополнительная литература:

Бузгалин А.В., Колганов А.И., Барашкова О.В. Классическая политическая экономия: Современное марксистское направление. Базовый уровень. Продвинутый уровень. 3-е изд. М. ЛЕНАНД, 2020. Гл. 12.1 «Монополистический капитализм» и 12.2 «Государственно-монополистический капитализм», с. 208-216.

Аганбегян А.Г. О необходимости планирования в новой России // Вопросы политической экономии. 2021 № 2. С. 27-44.

Котц Д.М. Взлет и падение неолиберального капитализма / Науч. ред. издания на русском языке С.Д. Бодрунов. М.: ИНИР им. С.Ю. Витте; Центркаталог, 2022. (серия «Современная экономическая мысль»).

Кудрин А.Л., Гурвич Е.Т. Государственное стимулирование или экономические стимулы // Журнал Новой экономической ассоциации. 2015. № 2. С. 179-186.

Радыгин А.Д., Энтов Р.М. «Провалы государства»: теория и политика // Вопросы экономики. 2012. № 12. С. 4-30.

Хубиев К.А. Государственный фактор экономического развития и новой индустриализации // Экономическое возрождение России. 2017. № 1. С. 27-38.

Экономическая теория государства: новая парадигма патернализма / Под ред. А.Я. Рубинштейна, А.Е. Городецкого, Р.С. Гринберга. СПб.: Алетейя, 2020. Гл. 4 «Государство и экономика», с. 112-138; Гл. 6 «Эволюция модели государства». С. 168-183.

Эньфу Ч., Цзянькунь Г. Перспективы макроэкономического развития Китая: десять мер // Вопросы политической экономии. 2017. № 1. С. 6-18.

Эньфу Ч., Цзянькунь Г. Об отношении между законом пропорциональности, законом рыночного регулирования и законом государственного регулирования: различие ролей в плановой и рыночной экономиках // Вопросы политической экономии. 2021. № 2. С. 57-72.

Campbell Al. The economic activity of the state: neoliberalism and capitalism, markets and planning. socialism // Вопросы политической экономии. 2021. № 4. С. 38-51.

Тема 11. Социальные проблемы позднего капитализма (18 ч., в т.ч. лк. – 2 ч., сем. – 6 ч.)

Содержание темы:

Политико-экономическая трактовка экономической эффективности, социальной справедливости и их взаимосвязи. Неолиберальная и социал-демократическая модели позднего капитализма. Содержание и основные формы социально-ориентированного развития позднего капитализма: социально-гарантированный минимум и гарантированный базовый доход (универсальный базовый доход – UBI); прогрессивный налог на доходы и наследство; общедоступное образование, здравоохранение и культура; социальное партнерство; социальные и экологические нормативы. Социальные, экологические и культурные императивы развития современной экономики: цели устойчивого развития ООН. Дискуссия о мере социальной ориентации позднего капитализма.

Основная литература:

Бобылев С.Н. Устойчивое развитие: новое видение будущего? // Вопросы политической экономии. 2020. № 1. С. 67-83.

Бузгалин А.В. Справедливость как предпосылка свободы и эффективности: обновление социального проекта возможно? // Социологические исследования. 2013. № 3. С. 135-145.

Дополнительная литература:

Бобылев С.Н., Порфирьев Б.Н. В поисках новой экономики // Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. 2019. № 4. С. 3-7.

Бодрунов С.Д., Гэлбрейт Дж.К. Новая индустриальная революция и проблемы неравенства. М.: Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова, 2017.

Бузгалин А.В., Колганов А.И. Большой сброс или выброс полуправды: станет ли постпандемический мир более справедливым? // Социологические исследования, издательство. 2021. № 8. С. 161-167.

Бузгалин А.В., Колганов А.И. Система производственных отношений и социально-экономическое неравенство: диалектика взаимосвязи // Вопросы политической экономии. 2018. № 1. С. 10-34.

Гринберг Р.С., Комолов О.О. Безусловный базовый доход как альтернатива традиционным формам социальной политики // Вопросы политической экономии. 2020. № 4. С. 68-81.

Капелюшников Р.И. Универсальный базовый доход: есть ли у него будущее? Вопросы экономики. 2020. № 8. С. 95-127.

Клейнер Г.Б. Декоммерциализация общества – условие интеллектуализации экономики // Экономическое возрождение России. 2021. № 1. С. 23-30.

Клейнер Г.Б. Коммерциализация, декоммерциализация, посткоммерциализация российской экономики // Вопросы политической экономии. 2021. № 3. С. 23-36.

Котц Д.М. Взлет и падение неолиберального капитализма / Науч. ред. издания на русском языке С.Д. Бодрунов. М.: ИНИР им. С.Ю. Витте; Центркаталог, 2022. (серия «Современная экономическая мысль»).

Пикетти Т. Капитал в XXI веке. М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. Гл. 14 «Как переосмыслить прогрессивный подоходный налог». С. 494-519.

Стиглиц Д., Сен А., Фитусси Ж.-П. Неверно оценивая нашу жизнь. Почему ВВП не имеет смысла? Доклад Комиссии по измерению эффективности экономики и социального прогресса. М.: Изд-во Института Гайдара, 2016.

Югай Е.В. Прогрессивная шкала подоходного налогообложения и экономический рост США // Вопросы политической экономии. 2021. № 1. С. 175-183.

Яковлева Н.Г. Государственная образовательная политика в эпоху креативной революции: цели и ресурсы // Философия хозяйства. 2019. № 6. С. 86-99.

Яковлева Н.Г. Противоречия трансформации и генезис социально-ориентированной модели образования (политико-экономический подход) // Вопросы политической экономии. 2021. № 3. С. 183-197.

Заключение.

Потенциал современной политической экономии в решении проблем экономической теории и практики

Тема 12. Современная классическая политэкономия: теоретический потенциал в 21 веке (12 ч., в т.ч. лк. – 2 ч., сем. – 2 ч.)

Содержание темы:

Политическая экономия как особая наука. Какие проблемы экономической жизни можно решить при помощи классической и современной политической экономии? Какие проблемы экономической жизни не объясняет марксистская политическая экономия? Для чего и кому нужна марксистская политическая экономия. Постсоветская школа критического марксизма.

Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях: Политическая экономия vs. есопотіс: потенциал в XXI веке (дискуссия).

Основная литература:

Бузгалин А.В., Колганов А.И., Барашкова О.В. Классическая политическая экономия: Современное марксистское направление. Базовый уровень. Продвинутый уровень. 3-е изд. М. ЛЕНАНД, 2020. Введение (раздел 2: Что позволяет изучить классическая политическая экономия и не позволяет «экономикс»). С. 32-38.

Бузгалин А.В. Ключ к пониманию противоречий современной экономики (к 200-летию со дня рождения Карла Маркса) // Terra Economicus. 2018. Т. 16, № 2. С. 40-55.

Пороховский А.А. Еще раз о политической экономии как научной и учебной дисциплине (по поводу дебатированных аспектов проблемы) // Российский экономический журнал. 2020. № 5. С. 118-128.

Дополнительная литература:

Бузгалин А. В. «Капитал» как ключ к решению современных экономических проблем (Офлайн-дополнение к дискуссии о возрождении спецсеминара по Капиталу К. Маркса) // Вопросы экономики. 2019. № 6. С. 142-150.

Бузгалин А. В., Колганов А. И. Экономическое развитие как смена качественно разных систем социально-экономических отношений: к критике панинституционализма и идеационного подхода // Вопросы экономики. 2019. № 10. С. 99-114.

Десаи Р. Геополитическая экономия: после американской гегемонии, глобализации и империи / Науч. ред. российского издания С.Д. Бодрунов. М.: ИНИР им. С.Ю. Витте: Центр каталог, 2020. – (Серия «Современная экономическая мысль»).

Енфу Ч., Сяоцин Д. Теория и принципы политэкономии как основы «китайского экономического чуда» // Вопросы политической экономии. 2017. № 4. С. 62-74.

Лемещенко П.С. Политическая экономика как наука о развитии // Вопросы политической экономии. 2021. № 4. С. 17-21.

Пороховский А.А. Политическая экономия в XXI веке: системный подход в решении проблем современной экономики // Вопросы политической экономии. 2016. № 4. С. 8-22.

Тема 13. Современная классическая политическая экономия: потенциал решения проблем социально-экономической политики (14 ч., в т.ч. лк. – 2 ч., сем. – 4 ч.)

Содержание темы:

Система производственных отношений и системность социально-экономической политики: вступительные ремарки. Формирование структуры общественного производства. Соотношение рыночных и плановых регуляторов (инструментарий индикативного планирования). Политика в сфере отношений собственности. Отношения воспроизводства и их отражение в экономической политике: кризисы, рост и эко-социо-гуманитарно-ориентированное развитие.

Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях: Отношения воспроизводства и их отражение в экономической политике: кризисы, рост и эко-социо-гуманитарно-ориентированное развитие.

Основная литература:

Бузгалин А. В., Колганов А. И. Политическая экономия и экономическая политика. Рынок. Капитал. Общество // Terra Economicus. 2016. Т. 14, № 1. С. 27-47.

Дополнительная литература:

Бузгалин А.В., Колганов А.И. О стратегии опережающего развития России // Проблемы теории и практики управления. 2017. № 7. С. 34-50.

Бузгалин А.В., Колганов А.И. Национальное планирование: противоречия возрождения // Проблемы теории и практики управления. 2016. № 7. С. 8-20.

Мау В.А. Пандемия коронавируса и тренды экономической политики // Вопросы экономики. 2021. № 3. С. 5-30.

Энфу Чен. Китайский новаторский марксизм: избранные произведения / Чен Энфу. М.: Родина, 2021.

Musto M. (ed.). Rethinking Alternatives with Marx: Economy, Ecology and Migration. London: Palgrave Macmillan, 2021.

Musto M. (ed.). The Marx Revival: Key Concepts and New Interpretations. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.

4. Информационное обеспечение дисциплины

Основная литература:

Бузгалин А.В., Колганов А.И., Барашкова О.В. Классическая политическая экономия: Современное марксистское направление. Базовый уровень. Продвинутый уровень. 3-е изд. М. ЛЕНАНД, 2020.

Общая экономическая теория. Вводный курс. В 3-х кн. Кн. 1. Учебное пособие / Под ред. А.А. Пороховского. М., 2010.

Пороховский А.А. Политическая экономия как общенациональное видение экономики // Научные исследования экономического факультета. Электронный журнал. 2016. Т. 8. № 1. С. 7-15.

Пороховский А.А. Еще раз о политической экономии как научной и учебной дисциплине (по поводу дебатлируемых аспектов проблемы) // Российский экономический журнал. 2020. № 5. С. 118-128.

Бобылев С.Н. Устойчивое развитие: новое видение будущего? // Вопросы политической экономии. 2020. № 1. С. 67-83.

Дополнительная литература:

Аганбегян А.Г. О необходимости планирования в новой России // Вопросы политической экономии. 2021 № 2. С. 27-44.

Абрамов А.Е., Радыгин А.Д., Чернова М.И. Компании с государственным участием на российском рынке: структура собственности и роль в экономике // Вопросы экономики. 2016. № 12. С. 61-87.

Бобылев С.Н., Порфирьев Б.Н. В поисках новой экономики // Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. 2019. № 4. С. 3-7.

Бодрунов С.Д., Гэлбрейт Дж.К. Новая индустриальная революция и проблемы неравенства. М.: Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, 2017.

Бузгалин А.В. Справедливость как предпосылка свободы и эффективности: обновление социального проекта возможно? // Социологические исследования. 2013. № 3. С. 135-145.

Бузгалин А.В. Креативная экономика: частная интеллектуальная собственность или собственность каждого на все? // Социологические исследования. 2017. № 7. С. 43-53.

Бузгалин А.В. Ключ к пониманию противоречий современной экономики (к 200-летию со дня рождения Карла Маркса) // Terra Economicus. 2018. Т. 16, № 2. С. 40-55.

Бузгалин А.В. Поздний капитализм и его пределы: диалектика производительных сил и производственных отношений // Вопросы политической экономии. 2018. № 2. С. 10-38.

Бузгалин А.В. Государство в экономике XXI в.: политико-экономическая интерпретация // Экономическая наука современной России. 2019. № 3. С. 7-18.

Бузгалин А.В. «Капитал» как ключ к решению современных экономических проблем (Офлайн-дополнение к дискуссии о возрождении спецсеминара по Капиталу К. Маркса) // Вопросы экономики. 2019. № 6. С. 142-150.

Бузгалин А.В. Собственность как объект теоретического исследования: политическая экономия и экономическая политика // Экономическая наука современной России. 2020. № 4. С. 7-24.

Бузгалин А.В., Колганов А.И. Трудовая теория стоимости: проблемы адекватной трактовки и реактуализации // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. 2010. № 1. С. 94-105. Электронная версия статьи доступна по ссылке: URL: https://www.econ.msu.ru/cmt2/lib/c/1227/file/Ekonomika_1-2010_indd.pdf

Бузгалин А.В., Колганов А.И. Планирование: потенциал и роль в рыночной экономике XXI века // Вопросы экономики. 2016. № 1. С. 63-80.

Бузгалин А. В., Колганов А. И. Политическая экономия и экономическая политика. Рынок. Капитал. Общество // Terra Economicus. 2016. Т. 14, № 1. С. 27-47.

Бузгалин А.В., Колганов А.И. Национальное планирование: противоречия возрождения // Проблемы теории и практики управления. 2016. № 7. С. 8-20.

Бузгалин А.В., Колганов А.И. О стратегии опережающего развития России // Проблемы теории и практики управления. 2017. № 7. С. 34-50.

Бузгалин А. В., Колганов А. И. «Капитал» – XXI: специфика всеобщего закона капиталистического накопления (некоторые качественные и количественные характеристики) // Вопросы политической экономии. 2017. № 4. С. 30-41.

Бузгалин А.В., Колганов А.И. Система производственных отношений и социально-экономическое неравенство: диалектика взаимосвязи // Вопросы политической экономии. 2018. № 1. С. 10-34.

Бузгалин А.В., Колганов А.И. Глобальный капитал. В 2-х тт. Т. 1. Методология: По ту сторону позитивизма, постмодернизма и экономического империализма (Маркс re-loaded). Изд. 5-е. М.: ЛЕНАНД, 2019.

Бузгалин А.В., Колганов А.И. Трансформации социальной структуры позднего капитализма: от пролетариата и буржуазии к прекариату и креативному классу? // Социологические исследования. 2019. № 1. С. 18-28.

Бузгалин А.В., Колганов А.И. Экономическое развитие как смена качественно разных систем социально-экономических отношений: к критике панинституционализма и идеационного подхода // Вопросы экономики. 2019. № 10. С. 99-114.

Бузгалин А.В., Колганов А.И. Большой сброс или выброс полуправды: станет ли постпандемический мир более справедливым? // Социологические исследования, издательство. 2021. № 8. С. 161-167.

Бузгалин А.В., Манахова И.В., Молчанов И.Н., Павлов М.Ю., Рассадина А.К. Человек как экономический актор: потенциал диалога поведенческой экономики и современной марксистской политэкономии // Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. 2022. № 2, С. 26-44.

Бузгалин А.В., Хубиев К.А., Теняков И.М., Заздравных А.В. Рост и/или развитие: специфика российской экономической модели // Общество и экономика. 2021. № 12. С. 16-44.

Вереникин А.О. Различие и взаимосвязь «человеческого капитала» и «человеческого потенциала» // «Человеческий капитал» и образование / Под ред. В.Н. Черковца, Е.Н. Жильцова, Р.Т. Зяблюк. М.: Теис, 2009.

Глазьев С.Ю. Великая цифровая революция (вызовы и перспективы для экономики XXI века). Электронный ресурс. URL: <https://glazev.ru/articles/6-jekonomika/54923-velikaja-tsifrovaja-revoljutsija-vyzovy-i-perspektivy-dlja-jekonomiki-i-veka> Дата публикации: 14.09.2017.

Григорьев Л.М., Курдин А.А. Нерешенный вопрос легитимности частной собственности в России // Вопросы экономики. 2016. № 1. С. 36-62.

Гринберг Р.С., Комолов О.О. Безусловный базовый доход как альтернатива традиционным формам социальной политики // Вопросы политической экономии. 2020. № 4. С. 68-81.

Десаи Р. Геополитическая экономия: после американской гегемонии, глобализации и империи / Науч. ред. российского издания С.Д. Бодрунов. М.: ИНИР им. С.Ю. Витте: Центр каталог, 2020. – (Серия «Современная экономическая мысль»).

Десаи Р. Ценность истории и история стоимости // Вопросы политической экономии. 2018. № 4. С. 104-125.

Джаббаров Д.Б. Прогресс человеческих качеств: рыночные и пострыночные механизмы стимулирования социально-экономического развития // Экономическое возрождение России. 2016. № 4. С. 68-73.

Долженко Р.А., Бакаленко А.В. Краудсорсинг как инструмент мобилизации интеллектуальных ресурсов: опыт использования в Сбербанке России // *Российский журнал менеджмента*. 2016. Т. 14. № 3. С. 77–102.

Енфу Ч., Сяоцин Д. Теория и принципы политэкономии как основы «китайского экономического чуда» // *Вопросы политической экономии*. 2017. № 4. С. 62-74.

Капелюшников Р.И. Технологический прогресс – пожиратель рабочих мест? Вопросы экономики. 2017. № 11. С. 111-140.

Капелюшников Р.И. Универсальный базовый доход: есть ли у него будущее? Вопросы экономики. 2020. № 8. С. 95-127.

Карл Маркс о предмете и методе политической экономии, Составитель и автор предисловия – Колганов А.И // *Вопросы политической экономии*. 2015. № 2. С. 95-104.

Клейнер Г.Б. Декоммерциализация общества – условие интеллектуализации экономики // *Экономическое возрождение России*. 2021. № 1. С. 23-30.

Клейнер Г.Б. Коммерциализация, декоммерциализация, посткоммерциализация российской экономики // *Вопросы политической экономии*. 2021. № 3. С. 23-36.

Колганов А.И. Будущее государства в экономике: российские дискуссии и их международный контекст // *Экономическая наука современной России*. 2019. № 3. С. 18-29.

Колганов А.И. Эволюция денег как момент эволюции финансового капитала // *Вопросы экономики*. 2019. № 8. С. 67-84.

Котц Д.М. Взлет и падение неолиберального капитализма / Науч. ред. издания на русском языке С.Д. Бодрунов. М.: ИНИР им. С.Ю. Витте; Центркаталог, 2022. (серия «Современная экономическая мысль»).

Кудрин А.Л., Гурвич Е.Т. Государственное стимулирование или экономические стимулы // *Журнал Новой экономической ассоциации*. 2015. № 2. С. 179-186.

Кульков В.М. Цифровой фетишизм // *Философия хозяйства*. 2019. № 4. С. 109-116.

Лемещенко П.С. Политическая экономика как наука о развитии // *Вопросы политической экономии*. 2021. № 4. С. 17-21.

Лозина О.И., Рогожникова В.Н., Тутов Л.А. Модель творческого человека в современной экономике: опыт создания // *Научные исследования экономического факультета*. Электронный журнал экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 2020. Т. 12. № 4. С. 7-20.

Мау В.А. Пандемия коронавируса и тренды экономической политики // *Вопросы экономики*. 2021. № 3. С. 5-30.

Меньшикова-Клименко Л.А. Современные трансформации экономических циклов и кризисов // *Вопросы политической экономии*. 2016. № 3. С. 33-52.

Моросанова А.А., Мелешкина А.И. Влияние пиратства и технической защиты результатов интеллектуальной деятельности на общественное благосостояние // *Вестник Московского университета*. Серия 6: Экономика. 2017. № 1. С. 62-85.

Московский А.И. Современные экономические институты. М.: Экономический факультет МГУ – М.: ТиРу, 2012.

Пикетти Т. Капитал в XXI веке. М.: Ад Маргинем Пресс, 2015.

Политическая экономия в 21 веке: предмет и метод (фрагменты учебного пособия «Общая экономическая теория. Вводный курс»). Под редакцией Пороховского Анатолия Александровича // *Вопросы политической экономии*. 2015. № 2. С. 105-117.

Пороховский А.А. Политическая экономия в XXI веке: системный подход в решении проблем современной экономики // Вопросы политической экономии. 2016. № 4. С. 8-22.

Пороховский А.А. Эволюция предмета и метода политической экономии на заре цифровизации // Труды вольного экономического общества России. 2019. Т. 218. № 4. С. 353-360.

Пороховский А.А. Цифровизация и искусственный интеллект: перспективы и вызовы // Экономика. Налоги. Право. 2020. Т. 13. № 2. С. 82-91.

Пороховский А.А. Американский экономический кризис 2020-2021 гг.: циклические и нециклические факторы // США и Канада: Экономика, политика, культура. 2021. № 6. С. 5-21.

Радыгин А.Д., Симачев Ю.В., Энтов Р.М. Государственная компания: сфера проявления «провалов государства» или «провалов рынка»? // Вопросы экономики. 2015. № 1. С. 45-79.

Радыгин А.Д., Энтов Р.М. «Провалы государства»: теория и политика // Вопросы экономики. 2012. № 12. С. 4-30.

Рязанов В.Т. Современная политическая экономия: перспективы неомарксистского синтеза. СПб.: Алетейя, 2019.

Рязанов В.Т. (Не)Реальный капитализм. Политэкономия кризиса и его последствий для мирового хозяйства и России. М.: Экономика, 2016.

Рязанов В.Т. Технологический детерминизм и экономическое развитие: что дальше? // Экономическое возрождение России. 2019. № 2. С. 62-68.

Сифакис-Капитанакис К. Новые факторы глобальных финансов и финансовализация капитализма // Вопросы политической экономии. 2019. № 1. С. 82-93.

Сорокин А.В. Общая экономика: бакалавриат, магистратура, аспирантура. М. – Берлин: Директ-Медиа, 2016.

Сорокин А.В., Теняков И.М. Перенакопление капитала как основа кризисов в США, России и в мире // Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. 2020. № 4. С. 3-26.

Стиглиц Д., Сен А., Фитусси Ж. -П. Неверно оценивая нашу жизнь. Почему ВВП не имеет смысла? Доклад Комиссии по измерению эффективности экономики и социального прогресса. М.: Изд-во Института Гайдара, 2016.

Тапскотт Д., Вильямс Э. Викиномика: Как массовое сотрудничество изменяет все / Пер. с англ. М.: BestBusinessBooks, 2009.

Теняков И.М. Подходы к оценке качества экономического роста // Вопросы политической экономии. 2016. № 4. С. 61-73.

Теняков И.М. Количественные и качественные характеристики экономического роста в России: 30 лет рыночных преобразований // Вопросы политической экономии. 2021. № 3. С. 37-52.

Толкачев С.А., Соколов Д.П. Мейкерство как «строй цивилизованных кооператоров» в эпоху новой промышленной революции // Вопросы политической экономии. 2020. № 4. С. 119-134.

Тощенко Ж.Т. Новое в социальной структуре общества: прекариат // Вестник Российского фонда фундаментальных исследований. Гуманитарные и общественные науки. 2017. № 2. С. 100-108.

Хубиев К.А. Государственный фактор экономического развития и новой индустриализации // Экономическое возрождение России. 2017. № 1. С. 27-38.

Хубиев К.А. Инновационная экономика против наемной формы труда // Вопросы политической экономии. 2018 № 1. С. 55-61.

Хубиев К.А. Превращение законов собственности товарного производства в законы капиталистического присвоения: взгляд XXI века // Вопросы политической экономии. 2018. № 2. С. 66-85.

Черковец В.Н. О предмете общей экономической теории и ее соотношении с политической экономией // Российский экономический журнал. 2014. № 2. С. 34-57.

Шваб К. Технологии четвертой промышленной революции. М.: Эксмо, 2019. 320 с.

Широв А.А. Проблемы воспроизводства в современной российской экономике // Вопросы политической экономии. 2019. № 2. С. 37-46.

Шумская Е.И. Экономический потенциал четвертой промышленной революции: монография / под ред. А.А. Пороховского. М.: ИД «Научная библиотека», 2019. 130 с.

Экономическая теория государства: новая парадигма патернализма / Под ред. А.Я. Рубинштейна, А.Е. Городецкого, Р.С. Гринберга. СПб.: Алетейя, 2020. Гл. 4 «Государство и экономика», с. 112-138; Гл. 6 «Эволюция модели государства», с. 168-183.

Энфу Чен. Китайский новаторский марксизм: избранные произведения / Чен Энфу. М.: Родина, 2021.

Энфу Ч., Цзянькунь Г. Об отношении между законом пропорциональности, законом рыночного регулирования и законом государственного регулирования: различие ролей в плановой и рыночной экономиках // Вопросы политической экономии. 2021. № 2. С. 57-72.

Энфу Ч., Цзянькунь Г. Перспективы макроэкономического развития Китая: десять мер // Вопросы политической экономии. 2017. № 1. С. 6-18.

Югай Е.В. Прогрессивная шкала подоходного налогообложения и экономический рост США // Вопросы политической экономии. 2021. № 1. С. 175-183.

Яковлева Н.Г. Государственная образовательная политика в эпоху креативной революции: цели и ресурсы // Философия хозяйства. 2019. № 6. С. 86-99.

Яковлева Н.Г. Противоречия трансформации и генезис социально-ориентированной модели образования (политико-экономический подход) // Вопросы политической экономии. 2021. № 3. С. 183-197.

Campbell Al. The economic activity of the state: neoliberalism and capitalism, markets and planning. socialism // Вопросы политической экономии. 2021. № 4. С. 38-51.

Foley D.K. Recent Developments in the Labor Theory of Value // Review of Radical Political Economics. 2000. Vol. 32. № 1.

Harvey D. The Limits to Capital. London: Verso, 2006.

Musto M. (ed.). Rethinking Alternatives with Marx: Economy, Ecology and Migration. London: Palgrave Macmillan, 2021.

Musto M. (ed.). The Marx Revival: Key Concepts and New Interpretations. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.

Onishi, Hiroshi. Optimal weight of commercial sector and reproduction scheme // Вопросы политической экономии. 2020. № 1. С. 59-66.

Stiglitz J. Give prizes not patents. NewScientist. 16 September 2006.

5. Примерный перечень вопросов к экзамену

1. Предмет современной классической политической экономии. Соотношение классической политической экономии, политической экономики и экономикс (political economy, political economics, economics). Экономические системы: рождение, развитие, закат. Трансформационные процессы в экономике.
2. Метод классической политической экономии: исследование не-квантифицируемых процессов и качественных трансформаций в экономике. Потенциал и пределы математического моделирования в экономике.
3. Содержание классической теории товарного производства.
4. Трудовая теория стоимости и теория предельной полезности: сравнительный анализ, области применения, потенциал.
5. Рынок 21 века: корпоративное манипулирование как подрыв суверенитета потребителей и малого бизнеса, рынок сетей как развитие и отрицание рынка атомизированных производителей.
6. Тотальность рынка и «экономический империализм» в 21 веке: подчинение всех сфер жизни общества и человека законам рынка, рынок симулякров.
7. Деньги (политико-экономическая трактовка): определение, функции, противоречие денег, превращение денег в капитал.
8. Деньги 21 века как продукт виртуального финансового капитала. Политико-экономическая теория финансиализации.
9. Теория прибавочной стоимости. Капитал как стимул и как особая социально-экономическая форма технологического прогресса.
10. Собственник капитала и менеджер. Экономические интересы собственника капитала и наемного работника: единство и противоположность. Капитал и наемный труд как основа неравенства в распределении богатства и дохода.
11. Капитал 21 века: особенности и многообразие форм (акционерный капитал, пенсионные, инвестиционные и страховые фонды как формы капитала, человеческий и социальный капитал).
12. Наемный труд в 21 веке: креативный класс, прекариат, судьбы индустриального рабочего класса. Политико-экономическая теория позднего капитализма Мандела-Джемиссона.
13. Экономический рост: соотношение количественных и качественных параметров. Политико-экономический взгляд на общественное воспроизводство.
14. Классическая политико-экономическая теория кризисов и мировые финансово-экономические кризисы 21 века: причины и природа кризисов, сценарии посткризисного развития.
15. Производительные силы позднего капитализма: что вызвало к жизни технологические революции второй половины 20 и начала 21 века.
16. Политико-экономическая квалификация современных трансформаций производительных сил: информационная, третья промышленная или креативная революция? Безлюдное производство: социально-экономические формы и последствия.
17. Политико-экономическая трактовка человека (человек как продукт социально-экономических отношений). Роль человека в экономике 21 века.
18. Проблема рациональности и ограниченной рациональности индивида. Человек творческий: особенности ценностей и мотивации.

19. Человек, человеческий потенциал, человеческий капитал: специфика в 21 веке.
20. Социальный капитал и его специфика в 21 веке.
21. Собственность: политэкономический подход (содержание, формы, система прав). Особенности отношений и прав собственности в условиях позднего капитализма.
22. Частная собственность в условиях позднего капитализма: место и роль корпораций и малого бизнеса. Диффузия частной собственности и ее формы.
23. Общественная собственность: политэкономическое содержание, формы, мера развития. «Экономика солидарности».
24. Собственность на знания и информацию. Частная собственность на результаты творческой деятельности. Всеобщая собственность или собственность каждого на все.
25. Интеллектуальная частная собственность: положительные и отрицательные последствия для экономического развития (политэкономический подход).
26. Государство как экономический актор: политико-экономическое содержание. Дискуссия о природе и роли государства в национальной экономике.
27. Функции государства в современной экономике. Промышленная политика и планирование в экономике позднего капитализма. «Провалы» государства и их снятие.
28. Роль государства в экономике в 21 веке: главные дискуссионные вопросы.
29. Политико-экономическая трактовка экономической эффективности, социальной справедливости и их взаимосвязи. Неолиберальная и социал-демократическая модели позднего капитализма.
30. Содержание и возможные основные формы социально-ориентированного развития позднего капитализма (социально-гарантированный минимум, гарантированный базовый доход (универсальный базовый доход – UBI), прогрессивное налогообложение и др.): политико-экономическая оценка.
31. Социальные, экологические и культурные императивы развития современной экономики: цели устойчивого развития ООН. Дискуссия о мере социальной ориентации позднего капитализма.
32. Политическая экономия как особая наука. Какие проблемы экономической жизни невозможно решать исключительно в рамках неоклассической парадигмы (и можно решить при помощи классической и современной политической экономии)?
33. Современная классическая политическая экономия: потенциал решения проблем социально-экономической политики.

© 2022

**Alexander V. Buzgalin⁴, Andrey I. Kolganov⁵,
Olga V. Barashkova⁶**

THE PROGRAM OF THE COURSE
"POLITICAL ECONOMY"*

⁴ **Alexander V. Buzgalin**, Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Political Economy, Faculty of Economics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia (buzgalin@mail.ru).

⁵ **Andrey I. Kolganov**, Doctor of Economics, Professor, Chief of the Laboratory of the comparative studies of socio-economic systems, Faculty of Economics, Lomonosov Moscow State University; head scientist, Institute of Economy of Russian Academy of Science, Moscow, Russia (onaglo@mail.ru).

⁶ **Olga V. Barashkova**, PhD in Economics, Senior Research Fellow at the Laboratory of the comparative studies of socio-economic systems, Faculty of Economics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia; Senior Lecturer at the Center for Modern Marxist Studies, Faculty of Philosophy, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia (o.v.barashkova@gmail.com).

* **JEL codes:** A20, B40, B51, O10, P00.

Citation: Buzgalin A.V., Kolganov A.I., Barashkova O.V. (2022). The program of the course "Political Economy". Problems in Political Economy. № 4 (32): 155-177.

DOI: 10.5281/zenodo.7522132 <https://zenodo.org/record/7522132>